

**YOSHLARDA SOG'LOM DINIY E'TIQODNI SHAKLLANTIRISHNING
DINIY PEDAGOGIK OMILLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6013995>

Xushvaqov Elbek Ashurovich

*O'zbekiston xalqaro islom
akademiyasi magistranti*

Annotatsiya: *Maqolada yoshlarda sog'lom diniy e'tiqodni shakllantirishda diniy va pedagogik omillarning o'rni tahlil qilingan. E'tiqodning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati, e'tiqodning shakllanish bosqichlari o'rganilgan. Yoshlarni sog'lom e'tiqodli qilib tarbiyalash borasida diniy bilimlarning o'rni o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *e'tiqod, diniy e'tiqod, diniy axloq, imon, ixlos, axloqiy me'yorlar, tarbiya, hissiyot.*

Kishilik jamiyati shakllanishi jarayonida qator boqichlarni bosib o'tdi. Ma'lumki, inson qator moddiy va ma'naviy ehtiyojlarga ega bo'lib, hayoti davomida imkoniyati darajasida ularni qondirib boradi. Ehtiyojni qondirishning asosiy omili mehnatdir. Jamoa bo'lib mehnat qilish jarayonida ko'nikma, malaka tajriba shakllanib boradi. Kishida vujudga kelgan tajriba oqibatida axloqiy munosabatlar shakllanadi, atrof muhitga munosabat, ma'lum bir ongli yondashuv vujudga keladiki, buni fan tilida dunyoqarash deymiz. Albatta ongli ravishda bo'lsada ilmiy dunyoqarash bilan omi odam qarashida katta farq bor. Ilmiy komil inson taxlilga moil bo'lsa, omi odam ko'proq ko'r ko'rona taqlidga, isbotsiz – asossiz turli afsona, rivoyat va ta'limotlarga ishonaveradi. Lekin ilmli yo ilmsizlikdan qat'iy nazar har bir odam ezgulik, adolat, yaxshilik kabi insoniy fazilatlar tarafdori bo'lishi tabiiydir. Ana shunday insoniy tuyg'ular natijasi o'laroq kishi qalbida qat'iy, hayotning yo'nalishi va mazmunini belgilab beruvchi tushuncha, ya'ni e'tiqod shakllanadi. Kuchli e'tiqod egasi butun hayoti davomida o'z qarashi, ma'naviy yo'nalishidan og'ishmaydi. Zaif e'tiqod egalarida esa vafo tushunchasi ham bo'lmaydi va bundaylar vaziyatga qarab o'zgaraveradi. Z.Mirtursunovning to'g'ri ta'kidlab o'tishicha: “Xalq pedagogikasida omma orasida keng tarqalgan ta'lim-tarbiya borasida emperik bilim va malakalar o'zining ifodasini topgan bo'lib, unda jamiyat taraqqiyotining muayyan davr pedagogikasi aks topgandir.”¹

¹ Z.Mirtursunov. O'zbek xalq pedagogikasi. T. Fan. 1973 yil. 25-bet.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Sog'lom e'tiqod egasida bu tuyg'u dunqarashdagi barqarorlikni belgilaydi, vujudga kelgan muammolarni hal etishga, qiyinchiliklarni yengishga, ziddiyatlarni bartaraf etishga undaydi, axloqiy sobitlikni, fikr va amalda izchillikni, hayotda faollikni ta'min etadi.

E'tiqod muammosi bilan shug'ullangan ayrim psixologlar uni murakkab hodisa deb tushunadilar va bunda insonning butun psixik jarayoni: hayoli, hissiyoti va irodasi keng ishtirok etadi deb hisoblaydilar. Diniy e'tiqod dinga ishonuvchilarda juda ham kuchli bo'ladi. E'tiqod – bu imon bilan bog'langan holda inson qalbida chuqur tomir otadi. e'tiqod ihlos zaminida shakllanadi. Ihlos bo'lmagan joyda e'tiqod ham bo'lmaydi. Imon bilan bog'langan e'tiqod inson hayotining eng murakkab sharoitlarida to'g'ri yo'l topa olishga imkon beradi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, ihlos tez o'zgaruvchidir. Ba'zan kishilar "Ixlosimdan qaytdim", "Endi ihlosim qolmadi" degan so'zlarini aytadilar. Ihlosdan qaytish biror ijtimoiy, ma'naviy muammoning jamiyat manfaatlariga mos kelmasligini amaliy faoliyat zaminida aniqlash, unga nisbatan yangicha munosabatni belgilashdir.

E'tiqodning nazariy ifodasi sifatida mafkura shakllanadi. Sog'lom e'tiqod egasi doim bunyodkorlik tarafdori bo'ladi. Inson e'tiqodi dunyoviy yoki diniy mazmunga ega bo'lishi mumkin va uning e'tiqodi faqat amaliy faoliyatidagina namoyon bo'ladi. Shuning uchun shaxs to'g'risida u o'zi haqida bildirayotgan [fikrga qarab emas](#), balki amaliga, ishiga qarab xulosa chiqariladi. El-yurtning kelajagi bugun kamolga yetayotgan yoshlar qo'lida. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Yurtimizdagi har qaysi inson, har qaysi oilaning eng ezgu orzu-maqсадlari, hayotiy manfaatlar avvalambor uning farzandlari timsolida namoyon bo'ladi, ro'yobga chiqadi."²

Inson e'tiqodi, deyilganda faqat din tushunilmaydi. Din e'tiqodning o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, u ham jamiyatda o'ziga xos vazifalarni bajaradi. Diniy e'tiqod deyilganda insonning o'z irodasidan yuqori turuvchi oliy ruhiy zotga qat'iy ishonch, ilohiy madaddan umidvorlik, ma'lum bir tasavvur, aqida, muqqaddas kitob, payg'ambarlar, avliyolar va boshqalarga ishonchni tushuniladi. Har bir din va diniy konfessiyalarning o'ziga xos aqidalari mavjuddir. Barcha dinlarda ya'shilikka undaladi. Lekin, hamma dinlar ham mohiyatiga ko'ra yaxshilikka olib kelavermaydi. Bu yerda berilayotgan baho "yaxshilik" so'zi qanday talqin qilinishi va tushinilishiga bog'liq. Yaxshilik deya vayronagarchiliklarga ham olib keluvchi turli diniy oqim va

² Sh. Mirziyoyev 2017 yil 31 maydagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qaroridan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

sektalar faoliyatini aslo unutmasligimiz kerak. Qur'onda yaxshilik va yomonlikning uch ko'rinishi haqida shunday deyiladi: "Albatta , Allox, adolatga, ehsonga, qarindoshlarga yaxshilik qilishga buyurur hamda buzuqluk, yomon ishlar va zo'rovonliklardan qaytarur. U zot sizlarga va'z qilur, shoyadki, eslasangiz", [16:90].

Din uchun talofatli omillardan shuni aytish mumkinki, bir konfessiya ichida turli guruhlar vujudga kelishidir. Mamlakatimizda mutloq ko'pchilik e'tiqod qiladigan islom dinida guruxbozlik – tarafkashlik o'rta asrlarda umuman Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston musulmonlari uchun yot bo'lganligi diqqatga sazovardir. Diniy firqachilik bizning xalqimizga yot bo'lganligining asosiy sababi shundaki, mintaqmizda o'ziga xos Movarounnahr musulmon qonunchiligi – fiqh maktabining rivojlanganligi, u boshqa maktablar ta'sirida bo'lmay, aksincha musulmon qonunshunosligi maktablariga o'z ta'sirini o'tkazib kelganligiga bog'liq edi. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda shunday ilohiyotchi ulomalar bo'lganki, ularning dihosi oldida butun musulmon dunyosi bosh eggan, musulmon dunyosi Markaziy Osiyoga ta'sir o'tgazuvchi mintaqqa emas, aksincha O'zbekistonda qo'lga kiritilgan islomiy yutuqlar ta'sirida bo'lgan mintaqqa edi.

"Mustaqillik mafkurasiga zid bo'lgan diniy ekstremistik g'oyalar pravardida jinoiy ishlarni sodir etishgacha olib keladi. Tarixan ma'lumki, avvalo to'plar otilib, so'ngra g'oyalar jangi bo'lmagan. Aksincha, avval miyalar qizigan, tafakkur yetilgan, ma'lum dunyoqarash shakllanib, mafkuraviy kurash maydonga chiqqan. Mafkuraviy bo'hton dastavval yoshlarni o'z domiga tortadi. Yoshlarsiz har qanday mafkura g'oyalar bir qadam siljmay qoladi. G'oyalarni kuchaytiruvchi, to'ldiruvchi va ularga qalb beruvchi yoshlardir. Shuning uchun barcha zamonlarda jamiyat va davlat, o'z oldiga maqsad qo'ygan guruh, jamoa, oqim, mazxab va sektalar birinchi navbatda yoshlarning ongini egallashga harakat qiladi."³

Diniy ekstremizmning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar, bu hodisaning kelib chiqish sabablari va oqibatlari to'g'risidagi tushuntirish ishlaridan boshlanadi. Bu borada muammoning mumkin bo'lgan yechimlari sifatida iqtisodiy taraqqiyot, mafkuraviy immunitet, dunyoviy-diniy ta'limni takomillashtirish, demokratik institutlarni yanada rivojlantirish, xalqaro jamg'armalar va dasturlar yordamidan foydalanish kabilarni sanab o'tish mumkin.

Mamlakatimiz xududida yashayotgan har bir fuqoro va har qaysi diniy konfessiya a'zolari tengligiga asosiy e'tibor qaratildi. Dunyoviy davlat diyilganda, din davlatdan ajratilganligi nazarda tutiladi, ammo din xalqdan ajratilgan emas. SHu bilan birga barcha dinlarga bag'rikenglik ruhida yondashuv zarurdir. Zero, kishilik jamiyati uzoq davrlar davomida shakllanib kelgan. Ko'plab mamlakatlarda turli

³ O.Musulmonova. Oila ma'naviyati-milliy g'urur. T. "O'qituvchi". 1999 yil. 57-bet.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

diniy e'tiqodga mansub kishilar ahil, ittifoq bo'lib yashaganlar. Hususan, 1004 – 1005 yillarda Xorazmda yaratilgan Ma'mun akademiyasida faoliyat olib borgan allomalar ham turli din vakillari edilar. Xususan, Abu Sahl Masixiy diniy e'tiqodi bo'yicha xristian bo'lgan. Bunda ajdodlarimiz dunyoqarashida juda qadimdan boshlab tolerantlik namoyon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Dinimiz islomning muqaddas kitobi bo'lmish Qur'oni Karimning oltita surasida ham bu mazmundagi oyatlarga duch kelamiz. Misol tariqasida ayrimlari xususida to'xtalib o'taylik, "Dinga zo'rlab (kiritish) yo'qdir. (Zero) haq yo'l zalolatdan ajrab bo'ldi. Bas, Kim shaytondan yuz o'girib, Allohga iymon keltirsa, u hech ajrab ketmaydigan mustahkam halqani ushlabdi. Ollah eshituvchi, bilguvchidir".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Qur'oni Karim ma'nolar tarjimai". T. Hilol nashr. 2018.
2. Z.Mirtursunov. O'zbek xalq pedagogikasi. T. Fan. 1973 yil.
3. Sh. Mirziyoyev 2017 yil 31 maydagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
4. Tulepov.A "Islom va aqidaparast oqimlar".,T. 2013.
5. O. Musulmonova. Oila ma'naviyati-milliy g'urur. T. "O'qituvchi". 1999 yil.
6. M. Inomova. Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash. T. 1999 yil.